

A RELAÇÃO DA PROTEINÚRIA COM O PROGNÓSTICO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA EM GATOS

Letícia de Oliveira Souza
Profa. Suzana Martins Gomes Leite
Prof. Aguinaldo Francisco Mendes Junior

RESUMO: A Doença Renal Crônica (DRC) é uma das enfermidades mais prevalentes em felinos, afetando 30% a 40% dos gatos acima de dez anos e representando causa significativa de mortalidade na espécie. Definida por alterações morfofuncionais persistentes, sua progressão irreversível compromete a função renal e reduz a expectativa de vida. Entre os parâmetros de estadiamento recomendados pela International Renal Interest Society (IRIS), destaca-se a proteinúria, considerada não apenas marcador prognóstico, mas também fator ativo na patogênese da lesão renal. Mesmo valores discretos de relação proteína-creatinina urinária (RUPC), entre 0,2 e 0,4, já se correlacionam com maior risco de evolução para estágios avançados da DRC e redução da sobrevida. A proteinúria em gatos pode ter origem glomerular, devido à perda da integridade da barreira de filtração, ou tubular, pela falha na reabsorção proteica. Lesões inflamatórias, hipertensão e infecções são causas comuns. Estudos demonstram que a persistência da proteinúria está associada a fibrose intersticial e resposta inflamatória, acelerando a progressão da doença. Além disso, a magnitude da proteinúria relaciona-se diretamente ao tempo de vida: gatos com RUPC $<0,2$ têm sobrevida mediana de 1000 dias, enquanto aqueles com RUPC $>0,4$ sobrevivem em média 400 dias. O diagnóstico exige confirmação da persistência da proteinúria por meio da RUPC, considerada padrão-ouro, associada a outros biomarcadores como creatinina e SDMA. Pequenas variações já são clinicamente significativas e devem ser monitoradas em série. O tratamento visa reduzir a proteinúria e retardar a progressão da DRC, envolvendo dietas específicas, inibidores da ECA, suplementação com ácidos graxos ômega-3 e manejo de doenças concomitantes. Conclui-se que a proteinúria representa fator de risco independente e precoce para a progressão da DRC em felinos, justificando monitoramento sistemático e intervenções precoces. Sua detecção rotineira, aliada a estratégias terapêuticas adequadas, pode melhorar significativamente o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: urinálise; lesão renal; estadiamento; RUPC.

The relationship of proteinuria with the prognosis of chronic kidney disease in cats –

ABSTRACT: Chronic Kidney Disease (CKD) is one of the most prevalent diseases in felines, affecting 30% to 40% of cats over ten years of age and representing a significant cause of mortality in this species. Defined by persistent morphofunctional alterations, its irreversible progression compromises renal function and reduces life expectancy. Among the staging parameters recommended by the International Renal Interest Society (IRIS), proteinuria stands out, considered not only a prognostic marker but also an active factor in the pathogenesis of kidney damage. Even mild urinary protein-to-creatinine ratio (URPC) values between 0.2 and 0.4 correlate with a higher risk of progression to advanced stages of CKD and reduced survival. Proteinuria in cats can be glomerular in origin, due to loss of filtration barrier integrity, or tubular in origin, due to impaired protein reabsorption. Inflammatory lesions, hypertension, and infections are common causes. Studies show that persistent proteinuria is associated with interstitial fibrosis and an inflammatory response, accelerating disease progression. Furthermore, the magnitude of proteinuria is directly related to lifespan: cats with URPC <0.2 have a median survival of 1,000 days, while those with URPC >0.4 survive an average of 400 days. Diagnosis requires confirmation of persistent proteinuria through URPC, considered the gold standard, combined with other biomarkers such as creatinine and SDMA. Small variations are already clinically significant and should be monitored serially. Treatment aims to reduce proteinuria and slow the progression of CKD, including specific diets, ACE inhibitors, omega-3 fatty acid supplementation, and management of concomitant diseases. We conclude that proteinuria represents an independent and early risk factor for the progression of CKD in felines, justifying systematic monitoring and early interventions. Its routine detection, combined with appropriate therapeutic strategies, can significantly improve the prognosis and quality of life of patients.

Keywords: urinalysis; kidney injury; staging; URPC.

Como citar:

SOUZA, L. O.; LEITE, S. M. G.; MENDES JÚNIOR, A. F. A relação da proteinúria com o prognóstico da doença renal crônica em gatos. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17059858